

BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA IQTIDORLI O'QUVCHILAR BILAN ISHLASH

To'xtayeva Muqaddas Olimovna

**O'zbekiston, Jizzax davlat pedagogika universiteti
Boshlang'ich ta'lim fakulteti 1-kurs talabasi**

Xadjimusayeva Nilufar

**Ilmiy rahbar: Jizzax davlat pedagogika universiteti
filologiya fanlar bo'yicha PhD, dotsent
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385591>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashning samarali yo'llari, pedagogik yondashuvlar va innovatsion metodlar tahlil etiladi. Iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularning individual qobiliyatlarini rivojlantirish hamda dars jarayonida mustaqil fikrlashga undashning nazariy va amaliy jihatlariga e'tibor qaratiladi. Shuningdek, zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar misolida natijadorlik ko'rsatkichi ham tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ona tili, metodika, iqtidorli o'quvchilar, individual yondashuv, innovatsion metod, ta'lim texnologiyasi, ijodkorlik.

WORKING WITH GIFTED STUDENTS IN PRIMARY SCHOOL MOTHER TONGUE LESSONS

Abstract: This article analyzes effective methods, pedagogical approaches, and innovative techniques for working with gifted students in primary school mother tongue lessons. It discusses the identification of talented learners, ways to enhance their individual abilities, and theoretical as well as practical aspects of encouraging independent thinking during lessons. The paper also analyzes the effectiveness of lessons organized using modern educational technologies and presents examples of successful practices.

Keywords: native language, methodology, gifted students, individualized approach, innovative methods, educational technology, creativity.

Kirish: "Yangi O'zbekiston – maktab ostonasidan boshlanadi", degan ezgu g'oya asosida yurtimizda bu sohada katta ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi yillarda yuzlab zamonaviy maktablar barpo etildi. Prezident maktablari, ijod maktablari hayotimizga kirib keldi, ixtisoslashtirilgan maktablar tarmog'i kengaytirildi. Yangi darsliklar va o'quv qo'llanmalari yaratildi. Ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlash jarayoni – bolaning shaxs sifatida shakllanishi, bilimga bo'lgan qiziqishining ortishi va ijtimoiy faolligining yuksalishida muhim bosqich hisoblanadi. Ayniqsa, iqtidorli o'quvchilar bilan samarali ishlash ularning individual qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash orqali milliy taraqqiyotga hissa qo'shuvchi yetuk kadrlarni shakllantirishning dastlabki bosqichidir. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar, xususan, iqtidorli yoshlarni aniqlash va qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar bu yo'nalishdagi ishlarning dolzarbligini yanada oshirmoqda.

Ona tili darslari esa iqtidorli o'quvchilarning tafakkur doirasini kengaytirish, ijodiy fikrlash va nutqiy faoliyatini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Chunki til-tafakkurning asosi, ona tili darslari esa shaxs shakllanishining g'oyaviy-axloqiy, madaniy-ma'naviy asosini barpo etadi. Shunday ekan, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda o'qituvchining metodik yondashuvi, o'quvchilarning psixologik yosh xususiyatlari, ularning tilga bo'lgan munosabati va ijodiy imkoniyatlarini hisobga olish zarur. Mazkur maqolada boshlang'ich sinf ona tili darslarida iqtidorli o'quvchilarni aniqlash, ularni rag'batlantirish, ijodiy faoliyatga yo'naltirish va bu borada zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samarali yo'llari yoritiladi. Shuningdek, bu sohada mavjud muammolar va taklif etilayotgan yechimlar ham tahlil qilinadi.

Asosiy qism: Bugungi kunda boshlang'ich sinf o'quvchilari orasida iqtidorlilarni erta aniqlab, ularni rivojlantirishga qaratilgan metodik yondashuvlar dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, ona tili darslarida bu imkoniyatlar keng bo'lib, o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi, ijodiy tafakkuri, mantiqiy fikrlash qobiliyatini aniqlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

1. Iqtidorni aniqlashning asosiy mezonlari:

- o'quvchining matni tahlil qilish va qayta hikoya qilishdagi faolligi;
- so'z boyligi va to'g'ri talaffuz qilish darajasi;
- mustaqil insho va matnlar tuzish qobiliyati;
- savolga noodatij va keng qamrovli javob bera olishi.

Masalan, 2-sinf ona tili darsida "Bahor keldi" mavzusida erkin fikr yozish topshirig'ida ba'zi o'quvchilar bir-ikki gap bilan cheklanayotgan bo'lsa, iqtidorli o'quvchi 5-6 gapdan iborat obrazli matn tuzishi mumkin. Bu esa uning tilga bo'lgan qiziqishi va ijodiy salohiyatidan dalolat beradi.

2. Ishlash usullari:

Differensial yondashuv: Iqtidorli o'quvchilarga alohida topshiriqlar berish (masalan, kengaytirilgan so'z boyligi bilan diktant yozish).

Loyiha metodlari: "Sevimli hayvonim haqida hikoya yozaman" kabi ijodiy topshiriqlar orqali bolalarning mustaqil fikrlashi rag'batlantiriladi.

Jamoaviy ishlarda liderlikni rivojlantirish: Iqtidorli o'quvchilarni kichik guruhlarda boshqaruvchi sifatida tayinlash orqali ularning tashabbuskorligi oshiriladi.

3. Dolzarb muammolar:

- o'qituvchilarning iqtidorni aniqlashga yetarli metodik bilimga ega emasligi;
- darslik va topshiriqlarning bir xil, standart xarakterda bo'lishi;
- ota-onalar bilan hamkorlikning sustligi.

4. Taklif va yechimlar:

1. Ona tili darsliklarini iqtidorli o'quvchilar uchun qo'shimcha topshiriqlar bilan boyitish.
2. Har chorakda "Ijodkor o'quvchi" kabi tanlovlar o'tkazish.
3. Psixolog va metodistlar bilan hamkorlikda individual rivojlanish xaritalarini ishlab chiqish.

MUOKAMA VA NATIJALAR

Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash bo'yicha turli innovatsion usullarni qo'llash samarali hisoblanadi. Bu metodlarda biror mavzu tanlab olinadi va o'quvchilar bilan shu mavzu tahlil qilinadi. Masalan, boshlang'ich sinf ona tili darslarida **"O'rmon" matni asosida matn bilan ishlash va unli tovushlarni mustahkamlash**

mavzusida o'quvchilarga bir nechta metodlar beriladi. Asosiy maqsad: matn asosida o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantirish, unli tovushlar va ularning imloviy xususiyatlarini mustahkamlash, iqtidorli o'quvchilarning izchil nutq tuzish va so'z boyligini kengaytirish sanaladi.

"Rasm asosida matn tuzish va uni tahlil qilish": bu orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida rasm asosida matn tuzganida tafakkuri kengayadi, so'z boyligi oshadi, narsa va voqealarni tasavvur qilishi tezda ro'y beradi. Iqtidorli o'quvchilar uchun, albatta, juda oson emas, balki ularni o'ylantiradigan, mushohada qilishga majbur qiladigan rasmlarni berganda, ular qanday vaziyat bo'lmasin, yechimini topishadi, izlanishadi. Bu esa ularda ijodkorlikni, tahliliy mushohada qilishni rivojlantiradi. Lug'at boyligini esa oshiradi.

"Unli tovushlar va harflar" metodi: bu metod orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tilini tez o'rganish, unli va undosh tovushlarni ajratish bilan birga tasvirlangan rasmdagilar orqali ham ona tilidan ko'nikmasini shakllantiradi,

F			L		
J		R		F	
	L			N	
L			L		
T		R		Z	

"So'zni davom ettir" metodi: iqtidorli o'quvchilarga ikkita harfdan iborat so'zlar beriladi, shular orqali o'quvchilar turli xil mavjud bo'lgan so'zlarni topishlari kerak bo'ladi. So'zni davom ettirish orqali ularda xotira, diqqat, tafakkur kabi bilish jarayonlari rivojlanadi, so'z boyligi ham oshadi.

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda qo'llanilgan metodlar va usullar orqali biz quyidagi natijalarga ega bo'lamiz:

1. Interaktiv va noan'anaviy metodlar:

Iqtidorli o'quvchilarning mustaqil fikrlash, diqqatni jamlash, topqirlik va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali bo'lib, dars samaradorligi oshiradi.

2. Interfaol o'qitish usullari:

O'quvchilarni bilim olish jarayoniga faol jalb etish, muloqot madaniyatini rivojlantirish, mustaqil fikr yuritish va umumiy masalalarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi.

3. Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida interaktiv metodlardan foydalanish:

O'quvchilarning lug'at boyligini oshirish, darsga bo'lgan qiziqishini va dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

4. Nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishda interaktiv metodlar, didaktik o'yinlar va matnlar bilan ishlashning turli usullaridan foydalanish. Bu o'quvchilarning nutqiy salohiyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa: iqtidorli o'quvchilarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayonni tashkil etishda ularning mustaqilligi, tashabbuskorligi va mas'uliyatlarini oshirish imkoniyatlarini izlash o'qituvchilarning muhim vazifalaridan biridir. Iqtidorli o'quvchilar muayyan o'quv predmetlari yoki ularning qismlarini o'z xohishlariga ko'ra chuqurroq o'zlashtirishga erishadilar. Ular turli bilimlar va axborotlarni tez, chuqur o'rganishni

xohlaydilar va o'zlarining o'quv harakatlarini rejalashtiradilar. Shularni hisobga olgan holda iqtidorli o'quvchilarga mustaqil izlanish, o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob topishga ko'maklashadigan pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish ehtiyoji mavjud. Shuningdek, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash jarayonlarini tizimli yo'lga qo'yish, ular bilan ko'proq shug'ullanish natijasida ko'plab yutuqlarga erishamiz bu esa, albatta, yurt ravnaqi, rivojlanishi uchun muhim.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni . – Toshkent, 2020.
2. Abdullayeva F.N. Pedagogik texnologiyaning asosiy jarayonlari. Boshlang'ich ta'limga raqamli texnologiyalarning tatbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari. – Buxoro, 2021. – 300 b.
3. Zamonaviy o'qitish metodlari orqali iqtidorli o'quvchilarni tarbiyalash va rivojlantirish. // Jamiyat va innovatsiyalar, 2022.
4. Roziqova R.R. Ona tili va o'qish savodxonligi darsligidagi matnlar bilan ishlashda turli metodlardan foydalanish. Educational Research in Universal Sciences, 2023. 2(5), 489-493.
5. To'xtasinova N., Egamberdiyeva G. Boshlang'ich ta'lim metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2022.
6. Qodirova M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtidorini aniqlash va rivojlantirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2021.
7. Vygotskiy L.S. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2020.
8. Umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun "Ona tili" fanidan o'quv dasturi. – Toshkent: TTJTA, 2022.